

Абсальямова Л. М., Хрипко Ю. В.

Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди

ДОСЛІДЖЕННЯ УЯВЛЕНЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПРО ФЕНОМЕН ЗАЗДРОСТІ

STUDY OF STUDENTS' IDEAS ABOUT THE PHENOMENON OF ENVY

The work examines approaches to the study of the phenomenon of envy within the limits of modern psychological science, analyzes the definition of the phenomenon of envy, and studies students' ideas about envy. Negative, positive and neutral associations regarding envy are distinguished.

Keywords: *the phenomenon of envy, feelings, behavior, social status, negative associations, positive associations, neutral associations.*

Політичні, соціально-економічні та культурні зміни, що відбулися в суспільстві за останні десятиліття, гостро впливають на внутрішній світ і відносини в суспільстві, призводячи до значної соціальної нерівності, розшарування та відчуження. Інтерес до феномену заздрості з'явився ще за давніх часів і продовжує породжувати безліч суперечок серед сучасних дослідників. Більшість дослідників сходяться на думці, що заздрість є негативним, руйнівним явищем, як самої особистості, так її відносин у колективі. єдиного підходу до визначення поняття «заздрість» немає. Заздрість визначається через категорію почуттів, емоцій, якостей особистості, рис характеру, властивостей та станів психіки, відносин. Однак більшість авторів, не дивлячись на різноманітність трактувань, єдині у тому, що заздрість є сильним фруструючим почуттям, ядро якого утворюють прикрість, недоброзичливість, роздратування на чийсь удачу і благополуччя, злість, викликана перевагою або бажанням мати те, що є в іншого.

На сьогоднішній день найбільш повне теоретичне обґрунтування феномену заздрості представлено в роботах зарубіжних та вітчизняних учених: Г.Щека; Дж. Епштейна; Р.Сміта; Ф. Нініваджі, Є.П. Ільїна, А.Ф.Лісовенко, Т. В. Бескової та ін.

Автори різних досліджень вказують, що в основі виникнення почуття заздрості завжди лежить механізм соціального порівняння, оскільки індивід оцінює і усвідомлює себе шляхом порівняння з «схожими іншими». Іншими словами, соціальне порівняння виявляє другу детермінанту заздрості – наявність способу переваги іншої людини та усвідомлення суб'єктом своєї власної приниженої позиції.

Заздрість може розглядатися із трьох позицій: по-перше, «заздрість – емоція» (короткочасна, ситуативна); по-друге, «заздрість – почуття» (довготривале болісне переживання); по-третє, «заздрість – пристрасть» (яскравий, домінуючий і неконтрольований початок). Ряд дослідників

розглядають заздрість як амбівалентний феномен, вказуючи на те, що вона може бути, як позитивною, так і негативною. Незважаючи на домінуючий негативний відтінок, який міститься у феномені заздрості, вона може стимулювати дух суперництва, прагнення до успіху, і зміни свого соціального становища, і тим самим відігравати позитивну роль у житті соціуму. В психологічній науці існують різні визначення заздрості.

В сучасних дослідженнях заздрість розглядається: як почуття, що виникає внаслідок бажання мати те, що має хтось інший; як ставлення до іншої людини, обумовлене суб'єктивною оцінкою його переваги у значних сферах; як неприязно-вороже почуття, що виникає, коли індивід немає того, що має інша людина, і пристрасно бажає мати цей предмет; як почуття прикрості, викликане перевагою, благополуччям іншого, бажанням мати те, що є в іншого; як вороже ставлення до іншої людини, детерміноване його перевагою у значних сферах, що супроводжується негативними емоціями; як почуття досади, викликане благополуччям, успіхом іншого та, навіть, як негативний стан психіки, що викликає, як правило, руйнівні для людини почуття, вчинки, дії.

Таким чином, в більшості досліджень заздрість розглядається як антагоністичне відношення до іншого суб'єкта, що має свої прояви в різних сферах психіки

Метою нашого дослідження було вивчення уявлень про почуття заздрості у студентської молоді. В дослідженні брали участь 64 респондентів. Респондентська група складалась із юнаків і дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах м. Харкова. Вік досліджуваних 18 – 26 років.

Для досягнення мети дослідження ми застосували метод вільних асоціацій. Досліджуваним пропонувалася анкета з наступними питаннями:

1. Які асоціації викликає у Вас слово заздрість? (вказіть від 5 до 10 асоціацій)

2. Як Ви вважаєте, які можуть бути причини заздростів? (вказіть від 5 до 10 асоціацій)

3. Як Ви вважаєте, чому більшою мірою люди заздрять? (вказіть від 5 до 10 варіантів)

4. Перерахуйте будь ласка позитивні сторони заздростів (вказіть від 5 до 10 варіантів)

5. Перерахуйте будь ласка негативні сторони заздростів (вказіть від 5 до 10 варіантів).

Всі асоціації, отримані від респондентів ми умовно поділили на три групи: негативні, позитивні та нейтральні. У більшості респондентів (76%) спостерігалися негативні асоціації із словом «заздрість». Відсотковий розподіл асоціацій із поняттям «заздрість» представлені на рис. 1

Рис. 1 Відсоткове співвідношення негативних, позитивних та нейтральних асоціацій, щодо поняття «зздрість», де 1 – негативні асоціації, 2 – позитивні асоціації, 3 – нейтральні асоціації.

У відповідях респондентів заздрість відображає емоційно забарвлені негативні події і асоціюється з лютью (6%), вбивством, смертю (7%); драгівливістю (8%); образою (8%); ненавистю (23%); негативом (9%); лицемірством (5%); злістю, зловтіхою (29%), жадібністю (8%); увагою до чужого життя (5%), безпорадністю (7%).

Нейтральних асоціації – 9% від загальної вибірки не мають чіткого поділу на позитивні і негативні. До цієї групи ми включили такі слова, як: людина (6%), сумління (5%), машина (1%). Нейтральні асоціації говорять нам про те, що заздрість – це почуття, яке складно диференціювати, воно є складним і амбівалентним феноменом, що викликають численні протиріччя в трактуванні та розумінні його природи.

Третю групу (13%) склали позитивні асоціації: успіх (2%), хороше життя (1%), слава (3%), багатство, гроші (8%), біла (2%). Таким чином, заздрість у респондентів в більшому ступені має негативне забарвлення.

Найбільш часто зустрічаються такі негативні асоціації: як злість, зловтіха, ненависть, драгівливість, негативізм, жадібність, безпорадність. Позитивні асоціації зустрічаються значно рідше та охоплюють такі поняття як багатство, гроші, успіх.

Отже, спираючись на данні, отримані у результаті методу асоціацій, та враховуючи найбільш поширені асоціації щодо заздрості, слід спрямувати своє подальше дослідження на вивчення предмету заздрості в різних групах досліджуваних та виявлення її індивідуально-психологічних детермінант